

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA VOSKOBOVICH TEXNOLOGIYASINI AMALIYOTDA QO`LLASH

Safarova Farangiz Amrillojeva

Buxoro viloyati jondor tumani 17 MTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11256356>

Annotatsiya. Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda tarbiyachi o'qitishning har xil usullari — amaliy, ko'rsatmali, og'zaki, o'yin usullaridan foydalanadi. Usulni tanlashda bir qator omillar mazkur bosqichda yechiladigan dastur masalalari, bolalarning yosh va individual xususiyatlari, zarur didaktik vositalarning mavjudligi va boshqalar hisobga olinadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, bilim, amaliy, bola, usul, didaktika, rivojlanish, material, shakl, tur, shaxs, avlod.

Abstract. In the formation of elementary mathematical concepts in children, the educator uses various methods of teaching – practical, instructive, oral, game methods. When choosing a method, a number of factors are taken into account: program issues to be solved at this stage, children's age and individual characteristics, availability of necessary didactic tools, etc.

Keywords: Education, knowledge, practical, child, method, didactics, development, material, form, type, person, generation.

Аннотация. При формировании у детей элементарных математических представлений воспитатель использует различные методы обучения – практические, инструктивные, устные, игровые методы. При выборе метода учитывается ряд факторов: программные вопросы, решаемые на данном этапе, возраст и индивидуальные особенности детей, наличие необходимых дидактических средств и т. Д.

Ключевые слова: Образование, знания, практика, ребенок, метод, дидактика, развитие, материал, форма, тип, человек, поколение.

Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy usulning xarakterli xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- aqliy faoliyat uchun asos bo'ladigan har xil amaliy ishlarni bajarish;
- didaktik materiallardan keng foydalanish;
- didaktik materiallar bilan amaliy ishlash natijasi sifatida tasavvurlarning paydo bo'lishi;
- eng elementar usulda sanash, o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish;
- turmushda, o'yinda, mehnatda, ya'ni faoliyatning har xil turlarida shakllangan tasavvur va o'zlashtirilgan harakatlardan keng foydalanish.

Mazkur usul maxsus mashqlardan foydalanishni nazarda tutadi. Bu mashqlar ko'rsatish uchun belgilangan material shaklida, tashkil qilinishi yoki tarqatma material bilan mustaqil ish ko'rinishida topshiriq shaklida berilishi mumkin.

Vyacheslav Voskobovichning ta'limiy o'yinlari o'ziga xos xususiyatga ega. Voskobovichning ta'limiy o'yinlari dolzarbliги билан ўзига хос. Voskobovich Vyacheslav Vadimovich o'yin tarzda bolaning ijodiy salohiyatini shakllantiradigan, hissiy qobiliyatlari va aqliy jarayonlarini rivojlantiradigan, shuningdek bolalarga ertaklar olamiga qiziqarli sarguzasht safarini taklif qiladigan ko'p yo'nalishtiruvchi va ijodiy rivojlanish o'yinlarining birinchi mualliflaridan biri sifatida tan olingan.

Voskobovichning barcha o'yinlari turli yo'nalishga ega. O'yinlar bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, elementar matematik tasavvurlarni kengaytiradi, qurilish modellashtirish mahoratini rivojlantiradi, ijodkorlikni rivojlantiradi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama va ijodiy rivojlantirish uchun pedagoglar tomonidan Voskobovich texnikasidan keng foydalanilmoqda. Ushbu usul bo'yicha rivojlangan bolalar, erta o'qishni boshlaydi, har xil matematik misollarni tezda bajarib, mantiqan fikrlash, ijodiy topshiriqlarni tezda bajaradi.

Voskobovichning ta'limiy o'yinlar materiallari o'ziga xos xususiyatga ega. O'yinlar bolalarni 10 tagacha bo'lgan buyumlarni to'g'ri va teskari sanash ko'nikmasini mustahkamlash, ko'rsatilgan songa binoan buyumlarni sanab chiqishni mashq qildirish, doira, kvadrat, uchburchak, to'g'ri to'rtburchak, oval shakllari haqidagi tasavvurlarini aniqlash va mustahkamlash, uy hayvonlari, yovvoyi hayvonlar, fasllar bilan tanishtiradi.

Ko'rsatmali va og'zaki metodlar elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy va o'yin metodlari bilan birga qo'llanadi. Bu ularning mohiyatini hech bir kamaytirmaydi. Bolalar bog'chasida ko'rsatmali, og'zaki va amaliy metodlarga taalluqli va bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda qo'llaniladigan usullardan keng foydalaniladi:

Harakat usulini tushuntirishlar bilan ifodalash (namoyish qilish), tarbiyachi namunasini ko'rsatadi. Bu o'qitishning asosiy usuli bo'lib, u ko'rsatmali — harakatli-amaliy xarakterga ega, har xil didaktik vositalarni jalb qilish bilan bajariladi, bolalarning ko'nikma va malakalarini shakllantirish imkonini beradi. Unga quyidagi talablar qo'yiladi:

- harakatni ko'rsatish usullarining aniqligi, qismlarga bo'linganligi;
- harakatlarning og'zaki tushuntirishlar bilan ifodalanishi;
- ko'rsatishda kuzatuvchi nutqning aniqligi, qisqaligi va ifodali bo'lishi;
- bolalarning idrok, tafakkur qilishlari va nutqlarini faollashtirish.

Mavzu: Voskobovich texnologisi orqali geometrik shakllar bilan tanishtirish.

Tarbiyachi bolalarga kvadrat gilamcha yordamida namunadan foydalanib shakllar yig'ishni o'yin orqali o'rgatadi. Bolalar doira bo'lib turadilar. Gilamchalar o'rtaga gilamga yoyib qo'yiladi. Tarbiyachi bolalardan shakllarning burchaklari nechtdan ekanini so'raydi. Shaklda nechta burchak bo'lsa shuncha qarsak chalishadi. Har bitta gilamcha atrofida 4tdan bola yugurib aylanadi. Tarbiyachining ishorasi bilan to'xtab gilamchadan shakl yasaydilar. Shakllarning nomini tarbiyachi aytadi. Masalan "Katta uchburchak", "Katta to'g'ri to'rtburchak", "Kichik kvadrat". Tarbiyachining so'ziga qarab bolalar gilamchadan shakllar yasaydilar.

Tarbiyachi bolalarga amaliy mashq sifatida yangi topshiriq beradi. Bolalar stollaridagi turli shakllardan mo'jiza yaratishlari mumkin. Rangli qog'ozlardan qirqib yelimlashingiz yoki tayyor qirqilgan uchburchaklardan stol ustiga terib yasashingiz mumkin. Buning uchun stolingizdagi tayyor namunalardan foydalaning, yoki o'zingiz o'ylab ijod qiling. Tarbiyachi bolalar ishini kuzatadi. Qiynalganlarga yordam beradi. Bolalar ijodiy ishlarini tugatganlaridan so'ng, o'z ishlarini qisqa ta'riflab beradi.

REFERENCES

1. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. Bikbaeva N.U., Ibroximova Z.I., Qosimova X.I.. «Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish. T. «O'qituvchi», 1995 y.
4. M.E.Jumaev. “Bolalarda boshlang‘ich matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi” T.: 2013y.
5. Jo'raeva Nargiza Tairovna “Matematika aql va zakovat kaliti” T.: 2019y.